

DESAFIOS NOS PROCESSOS DE HUMANIZAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

DOI: 10.5281/zenodo.13357034

Júlio César Merij Mário

Pedagogo. Formação em Administração de Empresas com ênfase em TI, Pedagogia e Matemática. Certificação em Redes Microsoft, Novell, formação ITIL V3 e V4, Gestão de pessoas e equipes. Experiência em docência e educação a distancia. Construção e elaboração de plataformas educacionais, Servidores, Web Sites e plataformas comerciais. Atuação em projetos de grande porte em comunicação de dados. Redes e provedores de internet em cidades virtuais.

Especialista em aplicações Web e Marketing Digital. Contato: juliomerij@highway.dev.br; juliomerij@gmail.com; <https://www.linkedin.com/in/julio-merij-416854b3/>

Sérgio Rodrigues de Souza

Pedagogo. Filósofo. Pós-PhD. em Psicologia Social. E-mail: srgrodriguesdesouza@gmail.com.

RESUMO

Este ensaio aborda a questão dos desafios pedagógicos, didáticos, éticos e técnicos nos processos de humanização da inteligência artificial (IA). A sua relevância científica está em fazer a comunidade acadêmica compreender que nada que possa ser criado pelo ser humano pode superar a capacidade inata humana que vai sendo desenvolvida e aprimorada através das relações sociais. A sua relevância social se mostra no fato de esclarecer à população que, os avanços técnico-científicos alcançados pela IA têm como objetivo melhorar a condição existencial em meio aos procedimentos cotidianos, não substituir o homem como ser único. Mesmo que se possa avançar na elaboração de dados e comandos automatizados, a IA ainda estará muito aquém da capacidade do cérebro humano. No que se referem a análises, estas são mais complexas de se realizar porque existe a necessidade de se realizar comparações estas através de busca mnemônica comparando outros momentos em que o indivíduo apresentasse estados de humor diferentes. Para isto, é necessário lembrar de nomes, lugares, situações, acontecimentos, uma série de pensamentos que são acionados de modo interligado, podendo ou não serem verbalizados, de acordo com a análise situacional. A simplicidade com que o cérebro humano processa

coisas e situações de elevada complexidade é algo que ainda pode demorar muito tempo para que a IA consiga reproduzir, de forma autônoma. No entanto, partindo da hipótese que toda esta condição possa ser alcançada pela IA, qual o critério será adotado para que isto não seja utilizado como meio de manipulação por parte das empresas que detenham o controle sobre a mesma. Acreditar que uma máquina irá assumir o controle da sociedade de tal forma que venha a manipulá-la é um delírio paranóico; mas, os operadores bem podem fazer uso indevido das informações e dos meios de análise e interpretação, assim como da interação com os humanos.

Palavras-chave: Inteligência Artificial. Cérebro humano. Algoritmos.

ABSTRACT

This essay addresses the issue of pedagogical, didactic, ethical and technical challenges in the humanization processes of artificial intelligence (AI). Its scientific relevance lies in making the academic community understand that nothing that can be created by human beings can overcome the innate human capacity that is being developed and improved through social relationships. Its social relevance is shown in the fact that it explains to the population that the technical-scientific advances achieved by AI aim to improve the existential condition in the midst of everyday procedures, not to replace man as a unique being. Even if progress can be made in the creation of automated data and commands, AI will still fall far short of the capacity of the human brain. When it comes to analyses, these are more complex to carry out because there is a need to carry out comparisons through mnemonic search comparing other moments in which the individual presented different mood states. To do this, it is necessary to remember names, places, situations, events, a series of thoughts that are triggered in an interconnected way, and may or may not be verbalized, according to the situational analysis. The simplicity with which the human brain processes highly complex things and situations is something that may still take a long time for AI to be able to reproduce, autonomously. However, assuming that this entire condition can be achieved by AI, what criteria will be adopted so that this is not used as a means of manipulation by companies that have control over it. Believing that a machine will take control of society in such a way that it will manipulate it is a paranoid delusion; however, operators may well misuse information and means of analysis and interpretation, as well as interaction with humans.

Keywords: Artificial Intelligence. Human brain. Algorithms.

INTRODUÇÃO

A Inteligência artificial (IA) é um produto inerente ao desenvolvimento das ferramentas tecnológicas digitais e, não poderia ser diferente, porque à medida que se avança nos processos de armazenagem de dados para, em seguida, acessar estas mesmas informações, conseguir que isto fosse realizado a partir de comandos de vozes e utilizando algoritmos que interpretam, de modo aproximado e com velocidade ultra rápida, uma gama considerável de mecanismos de média a alta complexidade, seria resultado óbvio do caminhar das pesquisas e ensaios técnicos empíricos. De

forma que, o espanto que a maioria da população vem experimentando diante da divulgação da IA não se justifica.

Antes de qualquer coisa, tem-se que conceituar o vocábulo *humanização*, que neste trabalho o interpretamos e proporcionamos a compreensão de que humanizar a IA significa torná-la pragmática, não fazendo crer que venha a substituir o ser humano em suas funções; apenas, que tenha capacidade de realizar entregas com praticidade e com a eficiência que a população faz jus. Muitos dos serviços prestados através de recursos tecnológicos não eliminaram a mão de obra humana; ao contrário, tornou-a, tanto quanto o serviço prestado, mais ágil e preciso.

É a partir da compreensão deste processo que se aproxima do entendimento de que humanizar a inteligência artificial (IA) é um desafio multifacetado, que envolve não apenas avanços tecnológicos, mas também considerações éticas, sociais e psicológicas. É preciso fazer com que haja interação real e dinâmica entre a máquina e os usuários, não do ponto de vista de uma prestação de serviços diretos e mecânicos, mas também de relação afetuosa entre as partes envolvidas.

Em 2016, publicamos um trabalho com o título *Teoria da Humanização Tecnológica* e, neste livro, a proposta era humanizar as entregas de Tecnologia da Informação, muitas delas já oriundas do uso que se categoriza como IA. Com isto, já se esclarece que ela não é uma técnica nova no mercado; a captura de digitais pelos caixas eletrônicos, que ocorre há um bom tempo, identificando o usuário através de biometria e captura de imagem é uma ação da IA que ninguém se deu ao trabalho de questionar ou de criticar.

Dentro do espectro e do escopo que se procura abordar neste ensaio, a proposta é argumentar acerca dos desafios que ainda persistem para que a IA se consolide como uma ferramenta pragmática no mercado formal de trabalho, lazer e serviços de toda natureza. Há que esclarecer que, em nenhum momento, a máquina poderá superar o humano, sendo este um desejo que somente um indivíduo muito frustrado emocionalmente pudesse ter, encontrando justificativas as mais esdrúxulas.

Destaca-se, para fins didáticos, que são inúmeros os desafios ligados ao desenvolvimento e à humanização da IA e, com vistas a ampliar a argumentação acerca do tema, listamos alguns deles para melhor análise e entendimento da Tecnologia aplicada à IA.

1 Interação Natural

➤ *Linguagem Natural*: Desenvolver a capacidade de compreender e responder em linguagem natural, incluindo nuances, gírias e contextos culturais. Falar como um humano.

Este um desafio de extrema complexidade, porque a capacidade de expressar, de forma natural demora muitos anos para ser desenvolvido em um ser humano, isto graças a sua convivência irrestrita em meio a grandes coletivos de outros indivíduos, todos em busca do mesmo objetivo. Transformar anos, talvez séculos de interação, em algoritmos com todos os processos de adequações ocorridos na linguagem, como *variantes*, neologismos e demais aspectos inerentes à existência humana se mostra como uma questão a ser amplamente pensada e discutida no meio acadêmico e científico.

➤ *Reconhecimento de emoções*: Ensinar a IA a reconhecer emoções humanas por meio de voz, texto e expressões faciais. Abordar sentimentos abstratos.

Eis outra dimensão desafiadora que, apesar de não se poder afirmar que jamais será alcançada, é um desafio que ultrapassa a razão lógica, porque estas capacidades, dificilmente, podem ser aprendidas através da inserção de algoritmos em programas de computador. É através do contato, da experiência, da análise e do conhecimento de expressões e mudanças nas dimensões de abordagens e dos humores que se aproxima de um parecer sobre os sentimentos, que são, por essência, abstratos, voláteis, provocados e provocativos.

No que se referem a análises, estas são mais complexas de se realizar porque existe a necessidade de se realizar comparações estas através de busca mnemônica comparando outros momentos em que o indivíduo apresentasse estados de humor diferentes. Para isto, é necessário lembrar de nomes, lugares, situações, acontecimentos, uma série de pensamentos que são acionados de modo interligado, podendo ou não serem verbalizados, de acordo com a análise situacional.

A simplicidade com que o cérebro humano processa coisas e situações de elevada complexidade é algo que ainda pode demorar muito tempo para que a IA consiga reproduzir, de forma autônoma. No entanto, partindo da hipótese que toda esta condição possa ser alcançada pela IA, qual o critério será adotado para que isto não seja utilizado como meio de manipulação por parte das empresas que detenham o controle sobre a mesma. Acreditar que uma máquina irá assumir o controle da

sociedade de tal forma que venha a manipulá-la é um delírio paranóico; mas, os operadores bem podem fazer uso indevido das informações e dos meios de análise e interpretação, assim como da interação com os humanos.

Todas estas capacidades de análise e interpretação foram desenvolvidas pela espécie humana, ao longo de séculos de evolução, a fim de manter a sua seguridade física e psicológica, ao mesmo tempo, em que a utilizava como estratégia em negociações e outras situações existenciais. O primeiro desafio aqui é que uma máquina não tem as mínimas condições de analisar alguém; podendo interpretar a reação do indivíduo, o que é um reflexo mecânico, comum até mesmo àqueles sem formação em Psicologia e/ou analfabetos, ou seja, teria que criar mecanismos que permitissem à IA refletir antes de emitir qualquer parecer sobre o que lhe é posto, o que conflita com a exigência humana de respostas rápidas, precisas e determinadas. Observa-se que o problema se volta não para a máquina; mas, para o usuário desta, que se mostra impaciente e dominado pela ansiedade.

2 Empatia e Relacionamento

➤ Respostas empáticas: Programação de IA para fornecer respostas que demonstrem empatia e compreensão das emoções e necessidades humanas.

Eis um desafio que, ao primeiro instante, parece simples, sendo ele o único ponto a ser solucionado; mas, antes de emitir uma resposta ao usuário, que neste caso se torna um interlocutor, e que haja uma interação que se apresente empática, a IA terá que realizar uma análise do comportamento e das expressões subjetivas deste indivíduo e compará-las com seu estado de humor em outras situações já experienciadas. No cérebro humano, é assim que acontece, mesmo que seja em questão de segundos, mas, é. Assim que, quanto tempo a IA demoraria para processar toda esta informação e retornar ao atendimento atendendo a demanda humana por empatia?

Está-se diante de um problema hercúleo para os cientistas da computação e, não pelo fato de que não possam, algum dia, alcançar esta proeza. Dependem de decifrar os mecanismos que o cérebro humano utiliza para processar estes dados e emitir tais informações que não são lineares; elas oscilam de acordo com o objeto de interação, que possui uma psicologia própria, uma dinâmica singular e, o maior

problema posto é a velocidade com se processa a informação recebida e já elabora uma resposta na mesma proporção.

A regra imposta, na atualidade é esta: seja empático e se relacione bem com tudo e com todos. É o mundo dos contrários? Não queremos e não temos lugar para a empatia globalizada, principalmente quando se fala de relacionamentos. Imagine a Inteligência Artificial trabalhando com empatia entre países em conflito. Em uma situação desta, por mais que ambas as partes tenham pesada carga de culpa, um lado detém o poder de colocar fim ao confronto, nem sempre sendo aquele que provocou o seu início. Logo, em uma negociação, há que ser firme com as partes e ainda mais firme com a parte beligerante provocadora; isto, se houver interesse em conversar, o que é outro juízo de valor a ser considerado em casos extremos.

Este mérito de julgamento é uma condição que necessita ser desenvolvida e aplicada aos algoritmos, para que a IA saiba como e quando relacionar-se com alguém e ainda ser empático, porque os argumentos utilizados pelos piores carrascos e ditadores da história se mostram capazes de convencer a muitos de que seus objetivos são nobres, uma vez que estão visando ao bem-estar do povo.

➤ Relacionamento de longo prazo: criar a capacidade para que a IA possa se lembrar de interações passadas e assim, possa construir um relacionamento contínuo com os usuários.

Para se atingir esta condição, os engenheiros de *software* tem o desafio de proporcionar à IA algoritmos que lhes consiga desenvolver memória abstrata, em que traços específicos são utilizados como meios para recordar dos usuários e ainda questões particulares ligadas a eles, como o tipo de música que gostam, medicamentos que tomam, enfrentamentos de doenças e superação das mesmas, nascimento dos filhos, aniversário de casamento.

Faça-se esclarecer que não é dirigindo uma pergunta fria ou parabenizando alguém por seu aniversário [*de qualquer natureza*], que se cria uma relação empática. Existe toda uma aproximação, através de um jogo de palavras, que conduz ao elemento chave sobre o qual se tenha interesse. Isto é uma característica tipicamente humana e, pode até que uma máquina consiga produzir um clima de relacionamento amistoso com um humano, o que parece, ainda, um objetivo muito distante da realidade e do desenvolvimento tecnológico que se tem à disposição. Existe um ponto que é, será que o usuário esteja interessado em conversar e/ou ser lembrado de tais acontecimentos de sua vida? Este é um julgamento que o cérebro humano adota,

baseado no estado de humor com que o interlocutor se apresenta e, a partir daí, toma a decisão de produzir o entrosamento afetivo. De que maneira a IA poderia realizar este juízo e sobre ele tomar uma decisão?

3 Tomada de Decisão Ética

➤ Moral e Ética: Ensinar a IA a tomar decisões que considere valores morais e éticos, especialmente em situações complexas ou controversas.

Depara-se com um desafio intenso: o que seria ético para a IA? Sabe-se que a ética atinge amplitudes e variações muito altas na mesma proporção. O que é permitido para uns não o é para outros. O que não é aceitável em algumas sociedades é, plenamente, aceitável em outras. Quem decide? Qual dos comedouros será considerado? É importante lembrar que a Inteligência Artificial depende de informações humanas processadas. A mutação cerebral e adaptabilidade do pensamento humano age e responde de maneira automática, mudando, de acordo com a situação e a ocasião, sem ter que fazer nada. Como a Inteligência se adaptará e se fundamentando em qual conceito ético? Ainda mais, quem será o responsável legal diante das tomadas de decisão? Vamos responsabilizar milhões de programadores e denunciadores? A empresa que detém a tecnologia e o direito à exploração de serviços de IA? Quão confiável se mostra tudo isto? E os conflitos de interesse? Lembremo-nos das eleições e dos fundamentalistas de praticamente todos os partidos que se acham certos. A crítica humanizada é algo insubstituível. Quem será confrontado de forma saudável, as duas ou três empresas que controlam a IA? Vão discutir um com o outro? São inúmeras as questões éticas que, ainda, permanecem sem resposta.

Ética significa comportamento; logo, como a IA irá se comportar diante das exigências do mercado e da sociedade em atender aos equivalentes de poder e de interesses particulares e coletivos? Não se trata de certo ou errado; é equilíbrio e ponderação em meio a conflitos de todas as ordens em que aquilo que se põe em jogo pode representar perdas significativas que jamais poderão ser recuperadas. Por mais que um algoritmo se mostre avançado e pareça inteligente, vai continuar apenas uma aparência, porque não é capaz de criar nada; sua capacidade é limitada a responder, quando acionado, de alguma forma, por alguém.

➤ **Transparência e explicabilidade:** Garantir que a IA possa explicar suas decisões de uma forma que seja compreensível para os seres humanos.

Para que isto aconteça, há a necessidade de se apresentar motivos para a tomada de decisão e não somente realizar a ação, incluindo até mesmo o fato de não fazer determinada coisa, ainda que pareça certa, desafiando a ordem de comando. Este é considerado o nível de abstração em que o julgamento ético passa a ser parte da existência humana, o ponto no humano em que ele assume o risco de ser punido, mas não lhe interessa conviver com o peso de uma decisão que custou muito caro a muitos além de si. Ao longo da história, muitos homens se defenderam de acusações brutais com a seguinte frase: *Eu estava seguindo ordens!* Tomando a questão acima, quando em situação de confronto quanto a admissão de responsabilidade por danos causados a terceiros, o que a IA poderia responder? Que estava seguindo sua programação? Este é o tipo de explicação a que os humanos já sabem de antemão e, suas expectativas é a de que ela saiba tomar a decisão mais correta em cada caso e saiba responder ao juízo de valor da mesma.

Para piorar a situação em curso, ninguém espera uma explicação plausível para o caos; todos esperam que a decisão tomada seja lúcida e que procure, ao máximo, preservar vidas e salvaguardar a dignidade da pessoa humana e, neste caso, todos esperam, ansiosos, por uma declaração, acerca do que motivou alguém com poder de destruir e tirar a vida e ainda subjugar quantos quisesse, a ser moderado, comedido e clemente. Como a IA chegará a este nível de processamento do seu julgamento sobre as coisas é um processo complexo e que desafia toda a condição lógica da existência através de algoritmos.

4 Aparência e Comportamento

➤ **Avatares realistas:** Criar avatares ou robôs com aparências humanas realistas e comportamentos que não sejam perturbadores ou causem desconforto (evitar o “vale estranho”).

A apresentação dos humanóides deve ser de tal caracterização em relação à estética que despertem o interesse pela sua visualização, ao invés causar horror. Os humanos são muito vinculados a criar empatia com aquilo que lhes desperte prazer visual, em especial, algo de caráter apolíneo. Agrega-se a isto, a questão do vocabulário utilizado pela máquina para se comunicar. Nem todos estão familiarizados

com a linguagem formal da mesma forma que nem todos aceitam gírias no tratamento formal.

Características como sorriso, cumprimentos formais e informais são condições para que se conquistem os usuários; logo, este passa a ser um desafio complexo no desenvolvimento de processos de humanização da IA. Diferentemente, do que se pensa a redução nos custos e otimização dos processos não representam a mesma coisa; são elementos que precisam ser compreendidos de forma categórica, porque o ser humano se adapta a cada situação em particular e, caso não consiga, se desculpa com seu interlocutor, criando um vínculo de respeito e isto é uma coisa que não se tem como programar para que aconteça; é resultado da própria interação e da interpretação desta pelas partes.

Mais uma vez, observa-se que tudo o que se dispõe sobre a IA está fundamentado sobre pensamentos cartesianos e modelos positivistas de respostas em que, para cada ação, tem-se uma reação programada que é aplicada imediatamente, sempre mais desproporcional que aquela que seria dada por um humano descabido.

➤ Expressões faciais e corporais: Desenvolver expressões faciais naturais e movimentos corporais para tornar a interação mais humana.

Aproximar-se de robôs com características humanas não os torna humanos. Movimentos, características robóticas são retiradas de supostas reações humanas e transferidas para máquinas e robôs com aparência física humana. Sabe-se que a interação automatizada por áudio, somente áudio, já deixa muito a desejar e, constantemente, cria confusão ao invés de resolver problemas de suporte e informação, principalmente.

A questão não está na aparência e outros detalhes físicos e de estética, apesar de representarem pontos muito importantes na composição das ideias e quesitos para se atingir um bom relacionamento entre a máquina (IA) e o usuário; mas, a interação é o que fazem os humanos serem tão peculiares e, para que a Inteligência Artificial atinja o nível de proporcionalidade interativa que a aproxime de um tratamento humano, o caminho a ser percorrido ainda é bastante longo, porque os humanos trazem isto desde eras muito antigas já estando incorporado aos seus códigos genéticos, cabendo ao cérebro fazer adaptações e reproduzir os comportamentos pré-determinados pela natureza, diferentemente de um autômato, que será programado para agir em resposta a uma interação, sem poder distinguir entre uma provocação e

um questionamento, porque jamais passou pela experiência que lhe permitisse distinguir tais coisas e, ainda assim, a IA não detém a capacidade para abstrair sobre coisas e situações; ela segue algoritmos que a aproxima de um delimitador situacional; nada mais que isto.

Ademais, a expressão vocal é um problema a ser resolvido; porque os humanos tendem a ser sensíveis ao abordar os clientes e amigos, tornando a voz mais suave quanto à tonalidade, ajustando o timbre de acordo com a exigência, demonstrando espanto, alegria, ironia, pesar. A interação não é apenas um ato de cortesia; é algo que ultrapassa a linha do convívio amistoso e permite que o outro interprete a ação como um gesto de afetuosidade.

5 Ser Culturalmente Sensível

➤ Adaptação Cultural: Programação de IA para ser sensível e adaptável a diferentes contextos culturais, respeitando tradições, costumes e sensibilidades locais.

Imagine uma pessoa com a capacidade de se ajustar a cada cultura, mesmo sem levar em conta suas próprias crenças. Uma pessoa que se diz católica, por exemplo, se está conversando com uma umbandista se comporta como uma pessoa umbandista. Não é assim que funciona; o respeito às crenças é dever de todos e, ao mesmo tempo, direito de todos. Mas, os seres humanos são seletivos por natureza. Procuram seus pares. Não se adapta a alguns conceitos e, assim, procura seus vizinhos ou se afasta deles. Falando mais uma vez dentro do espectro político. Ideologias. Cada um tem o seu viés ideológico e escolhe livremente a outros com quem possa criar afinidade de ideias.

Outra coisa é o oposto da sociedade sensível, onde o mundo está preocupado com o avanço e a dependência de toda uma geração crescida junto com o avanço tecnológico. Nem tudo pode ser automatizado, muitos processos mecânicos são necessários. Fala-se de um detonador de bomba nuclear controlado por IA. Qual é o critério? Senso comum? Estamos à mercê de um processo robótico criado a partir de tendências humanas? Não se criaria robôs para auferir super poderes para alguns humanos.

Quando se aborda a questão da IA, não se pode deixar de pensar na impossibilidade das sensibilidades sensitivas, abstratas, éticas, morais e outras

humanas que nenhum algoritmo é capaz de reproduzir, simplesmente porque estas características são alcançadas através da experiência; não podem ser transmitidas através de processo osmótico ou por leituras de relatos teórico-acadêmicos.

Precisa-se saber conceituar e entender como os bancos de dados de informações estão estruturados e realmente como funcionam os algoritmos. O que são e para que servem? De acordo com a própria Inteligência Artificial, eles são definidos da seguinte forma: Algoritmos são sequências bem definidas de instruções ou regras que devem ser seguidas para resolver um problema ou executar uma tarefa específica. Eles podem ser comparados a receitas culinárias, onde cada passo deve ser seguido na ordem correta para obter o resultado desejado. Quem cria as receitas é um ser humano, podendo criar várias formas e fórmulas com os mesmos ingredientes. No contexto da computação e da matemática, os algoritmos são fundamentais para processar dados e realizar operações complexas, estas definidas por humanos.

Por trás de todo o processo de IA está um programador que, por sua vez obedece a algum burocrata de alguma *bigtech*, vinculada ao governo e aos seus interesses particulares, o que torna a situação bastante delicada, do ponto de vista da ética. Como já dito acima, os algoritmos seguem padrões delimitados e definidos *a priori*, não sendo capazes de tomar decisões subjetivas após analisar as situações nas quais são postos como agentes.

Acreditar que a humanidade está segura, ao condenar a sua liberdade e todos os seus outros bens inalienáveis à decisão de máquinas autômatas, é cair no paradoxo que esta frase expressa, a de que a ideia de segurança, disfarçada de paranóia de insegurança se torna mais valorosa que o direito natural de ser livre e de ter um julgamento adequado, quando dele se fizer merecedor. Tudo aquilo que o homem conquistou ao sabor de sangue e suor se esvai na crença pueril de que uma máquina possa substituí-lo na solução de seus problemas que são tão antigos quanto a própria existência da espécie. Pode-se resumir tudo isto a manipulação obsessiva.

6 Propósitos dos algoritmos

➤ Resolução de Problemas: Os algoritmos são usados para encontrar soluções eficientes para problemas específicos, desde cálculos aritméticos simples

até desafios complexos de otimização, com rotinas, regras, metodologias criadas por humanos.

➤ **Automação de Tarefas:** Permitem a automatização de processos que, de outra forma, teriam que ser realizados manualmente, economizando tempo e recursos. No entanto, a realização de determinadas já foi definida como mais eficientes quando realizadas pelos Humanos.

➤ **Eficiência:** Algoritmos bem projetados podem executar tarefas mais rapidamente e com menor consumo de recursos (como tempo e memória) em comparação com métodos não estruturados. Métodos definidos pelo homem. Mas sem a sensibilidade do imprevisto. No caso de uma situação que não é relatada ou planejada nos sistemas de informação, a eficiência é perdida.

➤ **Reprodutibilidade:** Por serem sequências de instruções bem definidas, os algoritmos garantem que os processos sejam repetíveis e consistentes, produzindo o mesmo resultado toda vez que forem executados com os mesmos dados de entrada. As variantes nos informam que os resultados podem variar de acordo com as ocorrências e o cenário aplicado. Comprometendo a sequência total. Errar é humano. Qual é a garantia de que os humanos não estão cometendo erros na criação de algoritmos?

➤ **Análise de dados:** Os algoritmos são essenciais na análise de grandes volumes de dados, permitindo identificar padrões, fazer previsões e tomar decisões informadas. Dados fornecidos a partir de interações humanas e base de informações já catalogadas.

7 Aplicações de Algoritmos

➤ **Classificação e pesquisa:** algoritmos de classificação (como *quicksort* e *mergesort*) e algoritmos de busca (como pesquisa binária) são fundamentais para organizar e encontrar informações de forma eficiente. Exatamente 0 ou 1; ocorre que os humanos vão além do binário. Os humanos analisam, interpretam e sintetizam a informação, considerando variáveis e nuances que são impossíveis de serem realizadas por uma máquina, que apenas reproduz, de modo autômato, uma programação prévia.

- Criptografia: Os algoritmos criptográficos garantem a segurança dos dados, permitindo a criptografia e descryptografia de informações confidenciais. A criptografia funciona como linguagem. Se interpretado, pode ser compreendido.
- Inteligência Artificial e *Machine Learning*: Os algoritmos são a base do aprendizado de máquina e da Inteligência Artificial, permitindo que as máquinas aprendam com os dados e executem tarefas complexas, como reconhecimento de imagens e processamento de linguagem natural.
- Navegação e Rotas: Algoritmos de roteamento (como o *algoritmo de Dijkstra*) são usados em sistemas de navegação para encontrar o caminho mais curto ou mais rápido entre dois pontos.
- E-commerce: algoritmos de recomendação analisam o comportamento do usuário, através de compras já realizadas e, assim, sugerem produtos ou serviços que ele provavelmente gostará.

8 Importância dos algoritmos

Os algoritmos são cruciais, porque permitem que computadores e outros dispositivos executem tarefas complexas de forma rápida e eficiente. Eles são a base de praticamente todas as tecnologias digitais modernas, desde simples aplicativos para *smartphones* até complexos sistemas de análise de dados em larga escala. Os algoritmos são ferramentas essenciais na ciência da computação e em muitas outras disciplinas, permitindo que você resolva problemas, automatize processos e analise dados de forma eficiente e eficaz. Em suma, representam o uso de todo o conhecimento humano e lógico para o desenvolvimento de sistemas.

- Privacidade e Confiança: Estamos cientes das manipulações. As leis atuais seriam capazes de proteger os dados pessoais? Poderíamos confiar toda a base de conhecimento nas mãos de um punhado de corporações? Discurso amplo e questionável.
- Proteção de Dados: Garantir a privacidade dos dados dos usuários e proteção contra usos maliciosos.
- Construção de confiança: Estabeleça confiança por meio de interações consistentes, seguras e transparentes. Um exemplo claro está na aplicação médica. Os mesmos sintomas são aplicados a centenas de doenças. Alguns, apenas com o toque humano podem ser diferenciados.

- **Desafios Técnicos:** Globalizar e alinhar condições tecnológicas igualitárias para todos, sem distinção.
- **Aprendizagem Contínua:** Desenvolver algoritmos que permitam que a IA aprenda e se adapte continuamente com base nas interações com humanos.
- **Integração Multimodal:** Integrar diferentes formas de entrada (texto, voz, vídeo) para criar uma compreensão mais holística da interação humana.
- **Levar conectividade a todos sem distinção:** é fato que a internet, mesmo evoluída, não está acessível a todos; e, aos poucos que ela consegue chegar não é de boa qualidade. Alguns municípios do Brasil, por exemplo, têm cobertura de telefonia. Outros, nem energia elétrica possuem.
- **Impacto Social:** Criar uma sociedade sem senso crítico e preguiçoso, acostumada a apertar botões e buscar respostas. As escolas já estão sentindo os impactos do plágio e da falta de pesquisas em trabalhos escolares que estão praticamente prontos na internet. Desenvolver pesquisas, criar conhecimento, ampliar o que já é feito. Muitos impactos serão vistos na empregabilidade, na convivência social, levando o homem a depender da metodologia mais prática e fácil. A resposta rápida. Ataques de ansiedade. Os problemas psicológicos que já são sentidos pelo uso excessivo de tecnologias. Conversávamos por horas e identificávamos um ponto questionável a cada minuto.
- **Desemprego e Economia:** Abordar as preocupações sobre o impacto da IA no emprego e na economia. Quantas funções já sabemos que podem ser completamente cobertas apenas com o uso de IA. Como corrigir esse impacto?
- **Inclusão e Acessibilidade:** Garantir que a IA seja acessível e útil a todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou limitações.

9 Interação social

A sensibilidade humana é capaz de processar e adaptar sentimentos, ações e atitudes de forma intangível. No entanto, mesmo o ser humano que alimenta os dados para treinar o cérebro de IA é constantemente surpreendido por julgamentos errôneos de forma positiva e negativa. Como ensinar o que ainda não aprendemos?

Com isto, tem-se que, o ser humano é uma criatura dotada de sentimentos, alguns bons, outros maus e mesmo estes podem ser capazes de atrocidades e atos de bondade; o critério de julgamento individual é bastante complexo, indefinido e

imprevisível. Um risco a ser considerado é o de que os programadores passam a maior parte de suas vidas isolados e afastados do convívio com seus coetâneos; há que ter muito claro que o ser humano só se torna humano a partir do convívio com seus iguais, absorvendo suas experiências e sintetizando as suas próprias [*boas e ruins*]; logo, o seu próprio censo de valor, juízo e julgamento do programador se torna objeto dúbio e questionável, podendo vir a criar generalizações que se mostrariam injustas, tanto para aqueles que atuam na existência de maneira iníqua quanto com aqueles que atuam de forma ética e responsável.

CONCLUSÃO

O que se discutiu, neste ensaio, foi acerca dos desafios de se humanizar a Inteligência Artificial, não a partir dela própria; mas, por causa do agente programador que, apesar de ser alguém que já se encontra distante da realidade social humana, obedece a ordens diretas e indiretas de burocratas do governo e de grandes corporações, com interesses obscuros.

Muito do que foi discutido neste trabalho pode ser ajustado, de acordo com o desenvolvimento de algoritmos que se aproxime da capacidade de analisar, subjetivamente, os comportamentos humanos e demonstrar empatia no trato com os usuários. Isto ainda pode demorar um longo tempo; até mesmo porque neste ínterim, questões éticas e sociais precisam ser discutidas à exaustão até que sejam encontradas respostas plausíveis a elas.

Humanizar a IA requer uma abordagem interdisciplinar que combine tecnologia avançada com uma compreensão profunda da natureza humana. É uma jornada contínua que promete transformar a forma como os seres humanos interagem com as máquinas. Humanizar as tecnologias e utilizá-las para o bem-estar social. Usá-las como instrumento de aproximação e bondade sem perder o poder de todas as aproximações humanas.

Navegar é *PRECISO*, o grande desafio é *HUMANIZAR* a tecnologia!